

STEAM YONDASHUVLARI VA AQLLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI.

Tayirova Sarvinoz

BuxDU 11-3GHTF-22 guruh talabasi

Tangriyeva Dilovar BuxDU Nemis filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730486>

Annotatsiya: Maqolada STEAM ta'limi tushunchasi haqida so'z boradi. STEAM "fiziklar" va "liriklar" o'rtasidagi uzluksiz tortishuvni bartaraf qiladi, chunki uning doirasida lirik muhandislik (ixtiro) va fizik dizayn kabi estetik, badiiy ko'rinishlarda iste'dodli bo'lishi mumkin. Badiiy matnni tahlil qilishda o'quv STEAM mahsuloti birinchi navbatda o'quvchilarning ijodiy salohiyatining namoyon bo'lishi sifatida dizayn echimiga yo'naltirilgan. STEAM ta'limi - ilmiy va xayoliy, hujjatli va estetik, badiiy va ratsional tamoyillarni o'zida mujassam etgan yangi integratsion ta'lim tizimi.

Kalit so'zlar:

STEAM texnologiyalari, adabiy ta'lim, ko'p tarmoqli, dizayn, tasviriy san'at, fiziklar va liriklar.

So'nggi yillarda ta'lim tizimi ta'lim standartlari, ilg'orlik va innovatsiyalarda sezilarli o'sish bo'ldi. Scholl va boshqa muassasalar interaktiv intellektual doskalar, proyektorlar va aqlli noutbuklar orqali zamonaviy o'qitish usullarini o'zlashtira boshladi. Ushbu texnologik yangilanishlar ta'lim tizimini yanada interaktiv va osonroq qiladi. Talabalar o'z nomlari va harakatlarini saqlaydigan o'quv materialini almashish va uzatish uchun planshet telefonlari va boshqa qurilmalardan foydalanishni afzal ko'radilar. Boshqa tomondan, ushbu aqlli texnologiyalar o'qituvchilarga zerikarli ma'ruzalarni qiziqarli mashg'ulotlarga aylantirishga yordam beradi. Bu nafaqat ma'lumot almashish, balki qo'lda yozish zaruriyatidan qochib, yaxshiroq onlayn taqdimot yaratishdir.

Ma'lumki, o'qitishning ko'plab usullari mavjud, ammo eng samarali yo'li steam yondashuvlari va aqlli ta'lim texnologiyalaridir. Steam yondashuvlari - bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlaridan o'quvchilarning so'rovi, dialogi va tanqidiy fikrlashiga rahbarlik qilish uchun kirish nuqtasi sifatida foydalanadigan ta'limga yondashuv. Steam ta'limidan foydalanish o'quvchilarni o'ylangan xavf-xatarlarga olib keladi, tajribali o'rganish bilan shug'ullanadi, muammolarni hal qilishda davom etadi, hamkorlikni qabul qiladi va ijodiy jarayon orqali ishlaydi. 21-asrning innovatorlari, o'qituvchilari, yetakchilari va o'quvchilari bor. Ushbu keng qamrovli maqola sizga mazmunli bug' harakatining kalitlarini tushunishga yordam beradi.

Steam talabalarni XXI asrda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlar bilan jihozlash uchun o'quv dasturlariga yondashadi.

Steam yondashuvlarini o'rganish nafaqat ertangi kunning dizaynerlari va muhandislarini ishlab chiqaradi; talabalarning nafaqat passiv iste'molchilarga, balki texnologiya yaratuvchisiga aylanishini ta'minlab, innovatsion fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Steam o'rganishda qatnashadigan talabalar:

- mavzudan tashqarida o'ylab ko'ring
- innovatsion va ijodiy g'oyalarni ifoda etishda o'zini xavfsiz his qilish
- amaliy mashg'ulotlarda o'zini qulay his qilish
- o'z bilimlarini egallash
- boshqalar bilan hamkorlikda ishlash
- fan, matematika, san'at va texnologiya birgalikda ishlash usullarini tushunish

-atrofdagi dunyoga borgan sari qiziquvchan bo'lib, uni yaxshi tomonga o'zgartirish imkoniyatini his eting.

Aqlli ta'lim texnologiyasi - bu o'qitish amaliyotini yaxshilash va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun sezgi, xotira va idrokni qo'llashni osonlashtiradigan tegishli vositalar, usullar yoki jarayonlarni amalga oshirishdir.

Aqlli ta'lim texnologiyasi talabalarga onlayn tarzda taqdimotlar qilish va o'qituvchilardan qisqa vaqt ichida fikr-mulohazalarini olish imkonini beradi, garchi talabalar uzoq yozma eslatmalarni yozishga majbur bo'lishsa ham. Aqlli ta'lim texnologiyasi dinamik ma'lumot almashish yondashuviga amal qiladi va qog'oz, qalam, qalam va bosma nashrlarga ehtiyoj qolmaydi, shu bilan "Go Green Concept" ga qadam qo'yadi. Bu tabiatni toza va yashil saqlash uchun aqlli sinf texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biridir.

Aqlli ta'lim texnologiyasining beshta komponenti mavjud.

- amalga oshirish nazarda tutilgan
- tegishli vositalar, texnikalar yoki jarayonlar
- sezgi, xotira va idrokni qo'llashni osonlashtirish
- ta'lim amaliyotini takomillashtirish
- o'quv natijalarini yaxshilash

Xulosa qilib aytganda, "steam" yondashuvlari va aqlli ta'lim texnologiyalari o'qitish va o'rganishni yanada samaraliroq va qiziqarli qiladi. Ular vaqtini tejashadi va zerikishdan qochishadi. Aqlli sinf texnologiyalari va interfaol doskalardan foydalangan holda ma'lumotni fotosuratlar, xaritalar, grafiklar, sxemalar va animatsion videolar yordamida tasvirlash mumkin. Bu o'rganishni yanada jozibador, qiziqarli va tushunarli qiladi. Bu talabalarning mavzuni uzoq vaqt davomida o'rganish va yodlash qobiliyatini rag'batlantiradi. Ushbu

texnologiyalar samaradorlikni oshiradi, talabalar narsalarni minimal vaqt ichida osonroq tushunadilar. Bu talabalar va o'qituvchilarni juda yaxshi natijalarga erishishga undaydi, bu esa samaradorlikni oshiradi. Va eng muhimi, vaqtni tejash texnologiyasi. Aytgancha, ko'p vaqt o'qituvchilar va talabalar boshqa interaktiv faoliyat uchun ishlatilishi mumkin. Chunki o'qituvchilar o'quvchilarga qo'pol eslatmalar qilishni aytishlari shart emas, chunki taqdimotlar to'g'ridan-to'g'ri hamma bilan bo'lishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Allina, B. (2018). Talabalar ijodini rivojlantirish va ijtimoiy imkoniyatlarni oshirish uchun STEAM ta'lim siyosatini ishlab chiqish. San'at ta'limi siyosati sharhi, 119(2), 77–87.
2. Boytchev, P. va Boytcheva, S. (2020). Oliy ta'lim uchun STEAMda o'yinlashtirilgan baholash: amaliy ish. Axborot, 11(6), 316.
3. Burnard, P. (2010). Ijodkorlik, ijrochilik va ta'lim standartlari: Angliyada musiqa ta'limidagi ziddiyatli yoki samarali taranglik? G'arbiy Ontario universitetidan musiqa bo'yicha tadqiqotlar, 23, 18–40
- 4, Tangriyeva, D. A. (2023). TILSHUNOSLIK SOHASIDA LEKSIKOLOGIYANING AHAMIYATI . Educational Research in Universal Sciences, 2(5 SPECIAL), 735–738. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3254>